

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Diloram Babajanova,
tarix fanlari doktori, professor,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

For citation: Diloram Babajanova. SOCIETY OF REFORMS IN THE FIELD OF CULTURE AND ART IN NEW UZBEKISTAN ROLE IN DEVELOPMENT. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.4-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658111>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, madaniyat va san‘at sohasiga oid yangiliklar, qarorlar, farmoyishlarning amalga oshirilishi, o‘zbek milliy-madaniy qadriyatlarining umumbashariy qadriyatlar bilan uyg‘unligi, mazkur sohada erishilgan yutuqlar, jumladan o‘zbek milliy raqsalaridan Xorazm “Lazgi” raqsining dunyo miqyosida tutgan o‘rni va milliy madaniyatning nechog‘lik ulug‘lanayotgani, uning umumbashariy qadriyatlar bilan hamohang ekanligi atroflicha o‘rganilgan, uning o‘ziga xosligi, ijrochilik san‘atidagi yangilanishlar ilmiy nuqtai nazardan tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: madaniyat, san‘at, milliy raqs, “Lazgi” raqsi, milliy san‘at, umumbashariy kadriyat, madaniy makon, nomoddiy madaniy meros, uyg‘unlik.

Дилорам Бабаджанова,
доктор исторических наук, профессор.
Узбекский государственный университет мировых языков
dilorambabajanova52@gmail.com

ОБЩЕСТВО РЕФОРМ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о реформах, проводимых сегодня в Новом Узбекистане, инновациях в области культуры и искусства, реализации указов, гармонизации узбекских национально-культурных ценностей с общечеловеческими, достижениях в этой области, в том числе о мировой роли хорезмского танца “Лазги” из узбекских национальных танцев. и то, как прославляется национальная культура, ее гармония с общечеловеческими ценностями, ее уникальность, новшества в исполнительском искусстве изучаются с научной точки зрения.

Ключевые слова: культура, искусство, национальный танец, танец “Лазги”, национальное искусство, универсальные кадры, культурное пространство, нематериальное культурное наследие, гармония.

Diloram Babajanova,
Doctor of Historical Sciences, Professor.
Uzbek State University of World Languages
dilorambabajanova52@gmail.com

SOCIETY OF REFORMS IN THE FIELD OF CULTURE AND ART IN NEW UZBEKISTAN ROLE IN DEVELOPMENT

ABSTRACT

This article talks about the reforms carried out today in New Uzbekistan, innovations in the field of culture and art, implementation of decrees, harmonization of Uzbek national and cultural values with universal values, achievements in this field, including the world role of Khorezm dance “Lazgi” of Uzbek national dances. and how the national culture is glorified, its harmony with universal values, its uniqueness, innovations in the performing arts are studied from a scientific point of view.

Index Terms: culture, art, national dance, “Lazgi” dance, national Art, universal cadres, cultural space, intangible cultural heritage, harmony.

1. Dolzarbligi:

Har bir mamlakatning milliy san’at va madaniyati, bayram va shodiyonalari o’zida mana shu xalqning tarixi mobaynida erishgan yutuqlari va bosib o’tgan yo’lini mujassam ettiradi. Bugungi kunda O’zbekistonda mazkur sohada erishilgan barcha madaniyat va san’at turlari xilma-xil bo’lib, ular asosan shu millatning boyligidir. O’zbek xalqi o’zining uzoq o’tmish tarixida tashvishu mashaqqatlarni boshidan kechirdi, yuqori darajadagi salohiyati bilan dunyo tamaddunida ilm-fan taraqqiyotiga, milliy san’at va madaniyati rivoji bilan umumbashariy yuksalish hamda qadriyatlar uyg’unlashuviga munosib hissasini qo’shdi. O’zbek millatining o’z madaniyati va san’ati uning xalq sifatidagi qadr-qimmatini belgilab beruvchi asosiy omillaridan biridir. Odamzod paydo bo’libdiki, o’zining butun salohiyatini ishga solib, yaratuvchilik, bunyodkorlik, ijodkorlik, mushohadakorlik borasida tinimsiz izlanadi, bundan estetik zavq oladi va bu jarayonda ruhan yuksaladi. Dunyodagi ko’plab millatlar singari o’zbek millati ham o’zining madaniyati va san’atining qudrati bois, jahon tamaddunidan mustahkam joy egallagan.

O’zbekiston o’zining jahon maydonidagi tarixiy o’rni va ahamiyatini yanada mustahkamlash yo’lidan borar ekan, milliy madaniyatni yuksaltirish, Yangi O’zbekistonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash va targ’ib etish, xalq og’zaki ijodiyoti va havaskorlik san’atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

Hozirgi kunda O’zbekistonda yangi bir uyg’unish – uchinchi Renessans davriga poydevor qo’yilayotgan jarayonda ilm-ma’rifat, iqtisodiyot, san’at va madaniyat masalalariga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda eng asosiy boylik bo’lgan va haqli ravishda faxrlanishga arzigulik ko’pmillatli xalq birdamligi va jipsligi, hukm surayotgan do’sstlik va birdamlik muhiti amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, O’zbekistonning xalqaro maydondagi obro’-e’tibori yanada yuksalishining muhim omili bo’lmoqda. Buning tasdig’i o’laroq, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoev ta’kidlaganidek, “qadimiy va sahovatli zaminimizda ko’p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab keladi. Mehmondo’sstlik, ezgulik, qalb sahovati va tom ma’nodagi bag’rikenglik xalqimizga doimo xos bo’lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi”[1.305]. Bu borada zamonaviy san’at va madaniyatning yuksak darajadagi yo’nalishlarining paydo bo’lishi barobarida, milliy-madaniy qadriyatlar yuksalishida milliy raqs san’atining ham uyg’unish davri poydevori qo’yilishi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O’zbekistonning 2022-2026 yillarga mo’ljallangan taraqqiyot strategiyasida 76-maqsad, ya’ni “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish, madaniyat muassasalari va ob’ektlarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash”[2] masalasi, jumladan, milliy madaniyatni xalqaro darajada ommalashtirishga qaratilgan tadbirlarni hududlarda o’tkazish, o’zbek xalqi

madaniyati va san'atini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan atoqli ijodkor ziyolilar yubileylarini munosib nishonlash, hayoti va faoliyatini keng targ'ib qilish, xotirasini abadiylashtirish kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. SHunga binoan, zamon talablariga mos ravishda ijobiy yutuqlar qo'lga kiritilmoqda.

YAngi O'zbekistonda zamonaviy san'atning turli sohalarida ijodiy izlanishlar doirasi tobora kengayib bormoqda, jumladan xalq og'zaki ijodining durdonasi bo'lmish baxshichilik san'atini keng targ'ib etish borasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi mavjud 233 ta madaniyat muassasalarida baxshichilik yo'nalishi bo'yicha sinf va to'garaklar ochilib, 2042 nafar yoshlar jalb etildi. Go'ro'g'li turkumidan o'zbek xalq dostonlaridan saralangan "Oltin qoboq", "CHambil qamali" va "Olamon bilan Qoramom" nomli dostonlar 1000 nusxadan chop etildi[3]. Xorazm viloyatida esa raqs sehri, qovun sayli kabi turli xil xalqaro anjumanlarning o'tkazilishi, ayniqsa, "Lazgi" raqsi o'zining beqiyos sehri, jozibasi va tarovati bilan dunyo sahnalarini ham zabt etib, turli millat va elatlarni birlashtirishga xizmat qilmoqda"[4.113]. Ushbu raqs san'ati rivojlanishining o'ziga xos xususiyati, yangi shakl va vositalarining zamonaviy takomillashuvi va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashuvidagi ijodiy tajribalarni o'rganish muhim. SHu bilan birga, mazkur soha mutaxassislarini milliy madaniyat va san'at yutuqlarini xalqaro andozalarga mos ravishda yuksalishini ta'minlashga yo'naltirish, zamonaviy ilm-fan, texnika yutuqlari va xalqaro andozalarga mos ravishda ishlash, shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganib, sohaga tadbir etish hozirgi paytdagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Bu esa, bugungi kunda YAngi O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini, mazkur soha rivojlanishining o'ziga xos xususiyatini, yangi shakl va vositalarini zamonaviy takomillashtirish va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashuvini tadqiq etish dolzarbligini ko'rsatadi.

2. Metodlar va mavzuni o'rganilishi:

Maqola umum e'tirof etilgan metodlar, jumladan tarixiy-taqqoslash, qiyosiy-tahlil, tizimlashtirish, sotsiologik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, bugungi kunda jamiyatda milliy qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy yuksalishida o'zbek milliy raqslaridan Xorazm "Lazgi" raqs san'ati rivojlanishining o'ziga xos xususiyatini, yangi shakl va vositalarini zamonaviy takomillashtirish va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashuvi borasidagi sa'y-harakatlar, amalga oshirilgan tadbirlar ko'rsatib o'tilgan, mazkur yo'nalishdagi qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyati ochib berilgan.

Ushbu mavzu doirasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan va bu tadqiqotlar keying davr tarixchilari tomonidan turli yondoshuvlar asosida ilmiy nuqtai nazardan tadqiq qilingan. O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni masalasi madaniyatshunos va tarixchi olimlardan B.Sayfullayev, H.Hamidov, A.Berdimuratov, Q.Mo'minov, O.Ibrohimov, G.Umarova, T.Yo'ldoshev, A.Rahimov, H.Hamroyeva kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish, madaniyat va san'at sohasida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, madaniyat va san'at tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. O'zbek xalqining milliy qadriyatlarini tiklash, ma'naviy-ma'rifiy saviyasini yuksaltirish, san'at va madaniyat maskanlarini moddiy-texnikaviy jihozlash, soha vakillarini qo'llab-quvvatlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xususan, o'zbek milliy madaniyatini yanada rivojlantirish, O'zbekistonning yangi tarixini yaratish, xalqning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi va bilimini oshirish, moddiy va nomoddiy madaniy meros ob'ektlarini asrab-avaylash hamda ommalashtirish, jahon madaniyati maydoniga faol integratsiyani olib kirish, madaniyat va san'at muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash, madaniyat sohasi vakillarini qo'llab-quvvatlash borasida katta ishlar amalga oshirilmokda.

Ayni paytda dunyo madaniyati va san'atidagi ilg'or, umuminsoniy qadriyatlarga yo'g'rilgan g'oyalarni o'rganish, o'zlashtirish talab etiladi. Qaysi bir soha olinmasin, u boshqalardan ajralgan holatda, yakka o'zi rivojlana olmaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda milliy madaniyat va san'atni

rivojlantirish masalasiga mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining uzviy va ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Boisi, madaniyat va san'at sohasi millat taraqqiyoti yo'lidagi nihoyatda ahamiyatli va o'ta nozik hisoblanadi. Chunki bu soha jamiyat taraqqiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, kishilar ruhiyatini belgilab beradi, millatni tarbiyalaydi.

So'nggi yillar ichida milliy raqs san'atini rivojlantirishga bag'ishlangan o'ndan ortiq Qaror va Farmonlar chiqarildi. SHubhasiz, ushbu me'yoriy hujjatlar madaniyat sohasidagi yangi yutuqlar, o'zgarishlar va islohotlarning amalga oshirilishiga turtki bo'ldi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 27 iyuldagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniyat va turizm sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-114-son hamda 2021 yil 30 apreldagi "Milliy qonunchilik bazasini kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6218-son farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 13 yanvarda "Madaniyat va san'at sohasida davlat boshqaruvi takomillashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida"[5] gi qarori qabul qilindi.

O'zbek milliy madaniyati va san'atini rivojlantirish, jumladan raqs san'ati sohasini yanada takomillashtirish, jahon miqyosidagi ilg'or tajribalar asosida zamonaviy madaniyat maskanlari barpo etish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ijodkor ziyolilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga davlat tomonidan ustuvor ahamiyat qaratib kelinmoqda. Aholi, xususan, yoshlarning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashgan madaniyatning eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda yuksak ma'naviyatli shaxslarni tarbiyalash, ijodkor yosh iste'dodlarning qobiliyati va salohiyatini yuzaga chiqarish borasida katta ishlar qilindi.

Mamlakatimizda madaniyat va san'atning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini oshirish, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida 2017 yil 31 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-son Qarori [6] qabul qilindi Uning ijrosini ta'minlash maqsadida 2017 yil iyunda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi "O'zbekkonsert" davlat muassasasida "Milliy raqs va xoreografiya san'ati faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish" bo'limi tashkil etildi. Uning asosiy maqsad va vazifalari, jumladan o'zbek raqs san'ati turlarining istiqbolini aniqlash va belgilash, uning ko'p asrlik tarixiy an'analari va ildizlarini o'rganish, tarixiy an'analari va uslublarini tiklash, boyitish, millatning o'ziga xos sharqona fazilatlarini, boy ma'naviy merosiga monand ijro etilgan raqslar targ'ibotini olib borish vazifalari belgilab berildi.

SHu bilan birga, madaniyat va san'at sohasini boshqarishda eskicha usullar saqlanib qolayotgani, mavjud muammolarni hal etish bo'yicha kompleks yondashuvning etishmasligi, madaniyat muassasalarining faoliyatini tashkil etish, aksariyat joylarda madaniyat va san'at maskanlarining moddiy-texnika bazasi talabga javob bermasligi, ayniqsa, soha uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda mavjud talab va ehtiyojlarni hisobga olmaslik, ularni qayta tayyorlash, malakasini oshirish borasida puxta tizim yaratilmagani madaniyat sohasida yagona davlat siyosatini samarali amalga oshirish, bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalarni to'liq bajarish imkonini bermayotgani aniqlandi. Sohada tubdan yangilanish uchun imkoniyatlar kengaygani barobarida milliy madaniyat va san'atni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan ayrim muammolar, jumladan, madaniyat va san'at muassasalari, ijodiy uyushma va birlashmalarning huquqiy maqomi, ijodkorlarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan yagona huquqiy baza yo'qligi, yosh ijodkorlarga ta'lim-tarbiya berish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida tayinli tizim mavjud emasligi, busiz madaniyat sohasida yagona davlat siyosatini samarali olib borish, aholining madaniy ehtiyojlarini qondirish, madaniy xizmatlar sifatini oshirish qiyinligi, shuningdek, aksariyat madaniyat va san'at muassasalarining moddiy-texnik bazasi zamon talablariga mos kelmasligi, bu esa ularning to'laqonli faoliyat olib borishi uchun imkon bermayotganligini ko'rsatadi.

Milliy madaniyatni yanada rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan ayrim kamchiliklar mavjudligi bois, Prezident SH.Mirziyoevning 2018 yil 28 noyabrda "O'zbekiston Respublikasida

milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-son Qarori[7] qabul qilindi. Mazkur Qaror yuzasidan chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqildi. Qarorda o‘zbek raqs san‘atining asrlar davomida shakllangan yuksak ma‘naviy qadriyatlarini, uning xalqaro madaniy makonda tutgan o‘rni va mavqei yanada mustahkamlash, yaratilgan raqs asarlarini kelajak avlodga bor go‘zalligi bilan saqlab etkazish, ularni to‘g‘ri ijro etish masalalariga alohida e‘tibor qaratildi[8.172].

2019 yil 12 dekabrda Kolumbiyaning Bogota shahrida YUNESKONing Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha hukumatlararo qo‘mitasining 14-sessiyasida o‘zbek xalqining qadimiy va betakror san‘ati namunasi “Lazgi” raqsi “Xorazm raqsi – Lazgi” nomi ostida Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritildi[9]. Bu tarixiy voqelik bo‘lib, raqs san‘atini dunyoga tanitishda muhim omil bo‘ldi. Mamlakatning bebaho madaniy boyliklaridan biri, shubhasiz, betakror milliy raqs san‘ati tarixini, uning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish va yoshlar orasida keng targ‘ib qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[9]. Binobarin, “Lazgi” nafaqat o‘zbeklarning, balki dunyo xalqlarining mehrini qozongan go‘zal raqsgina emas, balki sirli musiqa, sehrli so‘zga vobasta muazzam asar sifatida ko‘z o‘ngimizda namoyon bo‘ladi. “Lazgi”ning hayotbaxsh, jozibali kuchi, inson kayfiyati va ruhiyatini ko‘targuvchi sehri haqiqiy mo‘‘jiza ekanligiga ishonch xosil qilish mumkin.

O‘tgan davr mobaynida O‘zbekiston ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash “Ilhom” jamoat fondi, Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali tashkil etildi. Bundan tashqari Termiz shahrida o‘tkazilgan Xalqaro baxshichilik san‘ati, SHahrisabzda bo‘lib o‘tgan Xalqaro maqom san‘ati xalqaro festivallari, shuningdek, Buxoro shahridagi “Ipak va ziravorlar” hamda Marg‘ilon shahridagi “Atlas bayrami” kabi forumlarda dunyoning ko‘plab davlatlaridan madaniyat va san‘at namoyandalari, xususan, hunarmandchilik sohasida o‘z ilmiy-tadqiqot ishi hamda amaliy faoliyatida dong taratgan mashhur olim va mutaxassislar ishtirok etdilar. O‘tkazilgan tadbirlarning ahamiyatli jihati shundaki, ushbu tadbirlar sohaning mahalliy vakillari uchun tajriba almashinuv maydonchalarini yaratdi, eng muhimi, mamlakat ijodkorlari jahon hamjamiyati e‘tiborini o‘ziga karata oldi. Ijodkorlarning har bir hududdagi mahallalardagi chiqishlari xalq ko‘nglini oldi va ularga yanada ko‘tarinki rux bag‘ishladi. Yana shuni ham ta‘kidlash joizki, so‘nggi yillarda san‘at va madaniyat sohasini moliyalashtirishga alohida e‘tibor qaratildi, masalan 2020-2022 yillarning o‘zida davlat byudjetidan 160 mlrd so‘mdan ziyod mablag‘ ajratildi, bu esa, o‘z navbatida, 34 ta madaniyat markazi, 6 ta teatr va 20 ta muzeyning tashqi ko‘rinishi hamda moddiy-texnik bazasini yaxshilash va mustahkamlash imkonini berdi[11].

O‘zbekiston Pespyblikasi Ppezidentining 2020 yil 4 fevraldagi “Milliy paqs san‘atini yanada pivojlantirish chopa-tadbiplari to‘g‘pisida”gi PQ-4584-son qapopi[12] qabul qilindi. SHuningdek, Prezidentning 2020 yil 26 maydagi “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6000-son Farmoni sohaning rivoji uchun zarur bo‘lgan ulkan imkoniyatlar eshigini ochib berdi[13]. 2020 yil 26 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4730-son qarori mazkur soha vakillarining, keng ko‘lamdagi san‘at ixlosmandlarining uzoq kutilgan orzulari, istaklarini ro‘yobga chiqarishga katta imkoniyat, sharoit yaratdi[14]. Qaror mazkur soha vakillarining, keng ko‘lamdagi san‘at ixlosmandlarining uzoq kutilgan orzulari, istaklarini ro‘yobga chiqarishga katta imkoniyat, sharoit yaratdi.

Aynan “Xorazm Lazgi raqsi” san‘atining asriy an‘analarini saqlash va rivojlantirish, raqs san‘ati orqali xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, birodarlik rishtalarini mustahkamlash, xalqaro miqyosda ijodiy hamkorlik ko‘lamini va madaniy aloqalarni yanada kengaytirish maqsadida Prezidentning 2020 yil 28 sentyabrdagi “Lazgi” xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-4843-son Qarori[15]ga asosan, 2022 yildan boshlab har ikki yilda bir marotaba 25-30 aprel kunlari Xiva shahrida “Lazgi” xalqaro raqs festivali hamda uning doirasida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazish belgilangani o‘zbek xalqi va dunyo jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish hamda ko‘tarinki ruhda kutib olindi[16]. Mazkur qaror asosida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasi San'atshunoslik ilmiy-tadqiqot institutida "O'zbek milliy raqsining jahon raqs san'atidagi o'rni" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya va turli seminarlar yuqori saviyada o'tkazildi. Tadbirlar doirasida Ichan qal'a majmuasi hududida raqs san'atiga oid ko'rgazmalar, milliy liboslar, hunarmandchilik buyumlari, tasviriy va amaliy san'at asarlari, haykaltaroshlik namunalaridan iborat rang-barang ko'rgazmalar tashkil etiladi. SHuningdek, kitoblar savdosi, yarmarkasi ham o'tkaziladi. Festival doirasida 2022 yil 25-30 aprel kunlari o'tkazilgan tanlovda 18 davlatdan 160 nafar ishtirokchi qatnashdi. "Lazgi" xalqaro raqs festivalining ochilish marosimiga bag'ishlangan tantana Ichan qal'aning ko'hna Ark maydonida bo'lib o'tdi[17].

"Navpo'z" va "Mystaqillik" baypamlari mynosabati bilan poytaxt Toshkentda o'tadigan tomoshalarni Xopazm san'ati, yning jozibadop, o'ynoqi kyylapi, maftynkop paqslapisiz tasavvyp etish mymkin emas. Hap galgi baypam konseptiga yangi dastyplap va ssenapiylapning ko'tapinki pyhda tayyoplanishi odat tysiga aylanib qolgan. Baypam tomoshalapining myvaffaqiyatli chiqishida O'zbekistonda xizmat ko'psatgan madaniyat xodimi, madaniyat va san'at fidoyisi Yo'ldosh YUssupov, "O'zbekiston xalq aptisti" Gavhap Matyoqybova, "O'zbekistonda xizmat ko'psatgan aptist" Svetlana Xydaybepganova, "Qozog'istonda xizmat ko'psatgan aptist" Faxod Davletov, Xopazm viloyati televideniya'sining bosh pijissyopi Kenja Qypbonboev va boshqalarning xizmatlari katta bo'ldi. Teatlashgan tomoshalapning eng qiziqapli sahna ko'pinishlari Xivaning 2500 yilligi va Upganchda o'tkazilgan Jaloliddin Mangybe'pdi tavallydining 800 yilligi tantanalapida namoyish etildi. Hap ikkala to'yga ham poytaxt Toshkent shahpidan va pespyblikaning bapcha viloyatlapidan mingdan optiq san'atko'plap tashpif byyupib, o'z san'atlapini namoyish qildilap. O'zbekiston xalq shoipi Omon Matjon ssenapiysi asosida tayyoplangan Xiva yubileyining konsept qismida Xopazm bapcha Lazgi yo'llari ijpo qilinib, jozibali go'zal paqslap sahnalashtipildi, dilbap qo'shiqlap aytili.

Typistik maqsadlap bilan Xopazmga kelgan sayyohlap asosan, tapixiy obidalapni ko'pishga qiziqib kelsalap, shy bilan bipga, ulapni by yupt madaniyati, jahonga mashhyp paqslapi ham maftyn etadi. "Xopazmpaq" qizlari nafaqat mamlakatimizda o'tkaziladigan baypam tomoshalapida, balki Typkiya, Hindiston, YAroniya, Janybiy Kopeya kabi mamlakatlapda ham bo'lishib, o'z san'atlapini bilan ko'pchilik e'tipofiga sazovop bo'lganlap. By yutyqlapda paqqosa qizlapning ystozi, O'zbekiston xalq aptisti Gavhap Matyoqybovaning xizmati beqiyosdip. SHy bois, ynga 2000 yilda "O'zbekiston xalq aptisti" ynvoni bepildi. Gavhap Matyoqybova boshchiligida 2021 yil 29 noyabpda Dybayda Dubai Opera teatpi sahnasida "Lazgi" paqsining "Lazgi – qalb va myhabbat paqsi" yangi talqinda qayta ishlangan balet ko'pinishining xalqapo ppemepasi qo'yilishi o'zbek san'atini dynyoga namoyish qildi[18].

Prezident SHavkat Mirziyov 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san'at sohasi rahbarlari bilan uchrashuvda shunday ta'kidlagan edi: "Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak: mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. SHu ma'noda, madaniyat—bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim"[19]. Madaniyat va san'at sohasiga, jumladan raqs san'atiga eng professional, har tomonlama etuk va barkamol soha xodimlarini munosib tarbiyalash lozim. Bu esa taraqqiyotimizning bosh mezoni bo'lgan madaniy-ma'naviy evrilishlarni yanada jadallashtirishga, madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

4. Xulosalar:

Bugungi kunda Uchinchi Renessans poydevorini mustahkam qurishni oldimizga katta maqsad qilib qo'yilgan ekan, bu boradagi islohotlarda madaniyat va san'at sohasi xodimlari eng old safda ekanliklari, birinchi galda ana shu maqsad mohiyatini chuqur anglab olganliklarini kuzatish mumkin. Madaniyat va san'at sohasida keyingi yillarda juda katta tarixiy o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa, mamlakatimizning chekka hududlarida mashhur san'atkorlarning kuy qo'shiqlari bilan xalq kayfiyatini ko'tarib bayram tadbirlarini o'tkazgani xalqni yanada jonlantirdi. O'zbek xalqining jamiyat rivojida, uyg'onish davrida mening ham hissam bo'lishi kerak, degan fikrning shakllangani, rejalar, intilishlar yanada tez va yuqori samara berayotgani, bulapning bapchasi jyda qisqa

myddatlapda ko‘z o‘ngimizda sodip bo‘layotgan, hap qancha faxplansa, g‘ypyplansa apziydigan voqelik bo‘ldi. Xorazm “Lazgi” raqsida milliy va ymymbashariy qadpiyatlap uyg‘unlashib, kishi ruhiyatini engillashtiradi, kayfiyatini ko‘taradi, o‘zgacha bir g‘urur, iftixor tuyg‘ularini o‘zida aks ettiradi. Ana shu pyhda tapbiyalangan, mypakkab va keng ko‘lamli vazifalapni bajapishga qodip bo‘lgan ma‘naviyati yuksak darajadagi yangi avlodni, boshlagan ylyg‘ ishlapni mynosib tapzda davom ettipaoladigan fapzandlapni voyaga etkazishda myhim hissa bo‘lib qo‘shiladi.

Madaniyat va san‘atning jamiyat ijtimoiy-ma‘naviy hayotida tutgan o‘rnini hisobga olib, soha xodimlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida 15 aprel sanasining “O‘zbekiston Respublikasi madaniyat va san‘at xodimlari kuni” deb e‘lon qilinishi tarixiy voqelik bo‘ldi. O‘zbek madaniyati va san‘atiga qaratilayotgan bunday e‘tirof aslida jannatmakon yurtimizni ulug‘lash, uning qadriyatlarini yuksaklarga ko‘tarish, kelajak avlodni qaddi baland, g‘ururli va oriyatli xalq qilib o‘stirish yo‘lida amalga oshirilayotgan ishlarning buyuk namunasidir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. SHavkat Mirziyoev. YAngi O‘zbekiston strategiyasi.–Toshkent: O‘zbekiston, 2021.–B.305. (SHavkat Mirziyoev. New Uzbekistan strategy.- Tashkent: Uzbekistan, 2021.–B.305).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan YAngi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni//<https://lex.uz/docs/5841063>. (Decree No. PF-60 of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” //<https://lex.uz/docs/5841063>)
3. Madaniyat va san‘atsiz jamiyat rivojlanmaydi//<https://yuz.uz/news/madaniyat-va-sanatsiz-jamiyat-rivojlanmaydi>. (Without culture and Art, Society will not develop // <https://oz.uz/news/culture-and-without-Art-Society-will-not-develop>)
4. O‘zbekistonda ishbilarmonlik turizmini yanada rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Urganch: “Lesson Press” MCHJ nashriyoti, 2022. – B. 113. (Materials of the international scientific and practical conference” priorities for the further development of business tourism in Uzbekistan". - Urganch: publishing house” Lesson Press " LLC, 2022. – B. 113).
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 13 yanvardagi qarori// <https://lex.uz/docs/6755653?ONDATE=16.01.2024%2000>. (Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated January 13, 2024// <https://lex.uz/docs/6755653?ONDATE=16.01.2024%2000>)
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 maydagi “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3022-son Qarori//Xalq so‘zi, 2017 yil 1 iyun. (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan of May 31, 2017 PQ-3022 “on measures for the further development and improvement of the cultural and art sphere”//people’s word, June 1, 2017).
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 noyabrda “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-son Qarori // <https://lex.uz/docs/4084926>. (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan No. 4038 “on approval of the concept of further development of national culture in the Republic of Uzbekistan”dated November 28, 2018 // <https://lex.uz/docs/4084926>).
8. Usmanova G. Milliy raqs san‘atida uyg‘onish davri poydevorining yaratilishi// O‘tmishga nazar. 2021, 2-son. – B.172.(Usmanova G. The creation of the Renaissance Foundation in national dance art // a look into the past. 2021, No. 2. – B.172).
9. Matyoqubova G. Xalq manfaatlariga qaratilgan ezgu tashabbuslar Xorazm ahlini yangi marralar sari ruhlantirmoqda. // Xalq so‘zi, 2020 yil 14 mart, № 55 (7557). (Matyokubova G. Noble initiatives aimed at the interests of the people inspire the people of Khwarezm towards new heights. // Folk word, March 14, 2020, No. 55 (7557).

10. “Lazgi” xalqaro raqs festivali ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning tabrigi. // YAngi O‘zbekiston. 2022 yil 27 aprel. № 83 (605). (Congratulations of the president of the Republic of Uzbekistan SHavkat Mirziyoyev to the participants of the International Dance Festival” Lazgi”. // New Uzbekistan. April 27, 2022. № 83 (605).
11. YUsupova R. YAngi O‘zbekistonda madaniyat va san’at sohasidagi islohotlarning jamiyat rivojidadagi o‘rni va ahamiyati// <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekistonda-madaniyat-va-sanat-so-asidagi-islo-otlarning-zhamiyat-rivozhidagi-rni-va-a-amiyati>. (YUsupova R. The role of reforms in the field of culture and art in the development of society in New Uzbekistan and ahamiyati//<https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekistonda-madaniyat-va-sanat-so-asidagi-islo-otlarning-zhamiyat-rivozhidagi-rni-va-a-amiyati>).
12. 2020 yil 4 fevraldagi “Milliy raqs san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4584-son qarori / <https://www.lex.uz/docs/4724383>. (Resolution of February 4, 2020 “on measures for the further development of the art of national dance”PQ-4584 / <https://www.lex.uz/docs/4724383>).
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 maydagi “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6000-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/4829149>. (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan No. 6000 of May 26, 2020 “on measures to further increase the role and influence of the field of Culture and art in the life of society”//<https://lex.uz/docs/4829149>).
14. 2020 yil 26 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4730-son qarori//<http://musiqamarkaz.uz/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D2%9A-4730.pdf>. (Resolution PQ-4730 of May 26, 2020 “on measures to improve the activities of the Ministry of culture of the Republic of Uzbekistan”// <http://Music-Center.uz/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D2%9A-4730.Pdf>).
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 sentyabrdagi “Lazgi” xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-4843-son Qarori// <https://lex.uz/ru/docs/5020216>.(Decree of the president of the Republic of Uzbekistan “on the organization and holding of the International Dance Festival” Lazgi”of September 28, 2020 " PQ-4843// <https://lex.uz/ru/docs/5020216>).
16. Hamroeva H. Nafosat – hayotbaxsh qudrat milliy raqslarimiz zamirida mujassam bo‘lgan ushbu haqiqat bugun yanada keng namoyon bo‘lmoqda. // Xalq so‘zi, 2021 yil 21 avgust, № 177-178 (7957-7958).(Hamroeva H. This reality, embodied in the Times of our national dances of elegance – life-giving power, is becoming more widely manifested today. // Folk word, August 21, 2021, No. 177-178 (7957-7958).
17. SHokirov A. Xorazmda “Lazgi” ixlosmandlari jam bo‘ldi//YAngi O‘zbekiston. 2022., 27 aprel. № 83 (605).(SHokirov A. In Khorezm, the lovers of “Lazgi " became a jam//New Uzbekistan. 2022., April 27. № 83 (605).
18. Lazgi – qalb va myhabbat paqsi// <https://podrobno.uz/cat/calche/lazgi-pokoryaet-dubay/>.(Lazgi - heart and myhabbat paqsi// <https://podrobno.uz/cat/calche/lazgi-pokoryaet-dubay/>
19. SHavkat Mirziyov 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san’at sohasi rahbarlari bilan majlis o‘tkazdi//<https://asr.uz/27435/> (. SHavkat Mirziyov held a meeting with leaders of the field of culture and art on December 25, 2017//<https://asr.uz/27435/>).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000